

РОЛЬ ТРЕПАНОБИОПСИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Махмудова Зулфия Примкуловна

MD PhD Республиканский Специализированный Научно-Практический
Медицинский Центр Фтизиатрии и Пульмонологии, г. Ташкент

Цель исследования. Оценка информативности диагностических пункционных-трепанационных биопсий для дифференциальной диагностики деструктивных поражений позвоночника у пациентов разных возрастных групп.

Материал и методы. Закрытые чрескожные пункционные трепанобиопсии позвонков с последующими цитологическими и гистологическими исследованиями биоптата проведены 55 больным с деструкцией позвоночника, ограниченной одним позвоночно-двигательным сегментом. Все пациенты поступили с подозрением на туберкулезный спондилит. Изучены структура патологии, возможные осложнения.

Результаты. По данным цитологических и гистологических исследований биоптата, диагноз установлен у 75 %больных.

Заключение. Информативность цитологического и гистологического исследований пунктата, полученного при трепанобиопсии, может быть более высокой, если данная манипуляция будет выполняться как можно раньше, до назначения пациенту антибактериальной или туберкулоостатической терапии, и сочетаться с аспирационной биопсией материала с дополнительными бактериологическим и цитологическим исследованиями при наличии мягкотканного паравертебрального компонента.

Ключевые слова: внелегочный туберкулез, деструкция позвоночника, спондилит, опухоли позвоночника, биопсия.

Выявление деструктивного процесса в позвоночнике и его нозологическая верификация при ограниченных разрушениях позвонков представляют определенные трудности, обусловленные полиморфизмом и неспецифичностью лучевых проявлений деструкции при низкой информативности специальных методов, используемых в диагностике специфических воспалительных процессов, – рентгенографии органов грудной клетки и кожных туберкулиновых тестов [1]. Такие признаки, как патологический перелом и деструкция тела позвонка, а так-же паравертебральные образования встречаются при спондилитах (туберкулезном и неспецифическом) и опухолях позвонков. При этом правильная диагностика заболевания имеет решающее

значение для своевременного назначения адекватного лечения. Отказ от морфологической верификации диагноза при кажущейся типичной лучевой картине в случаях

онкологических заболеваний и компрессионных переломов при остеопорозе приводит к высокому (до 84 %) выявлению диагностических и лечебных ошибок, в ряде случаев имеющих принципиальное значение для жизни пациента [7, 10]. Неудовлетворенность результатами неинвазивной диагностики воспалительных заболеваний позвоночника требует более широкого внедрения интервенционных методов с дальнейшим анализом их результатов. Положительные данные, полученные авторами этой статьи в ходе слепого проспективного исследования ограниченной группы детей, уже были опубликованы ранее [2]. Несмотря на минимальное число осложнений трепанобиопсии позвонков [8, 9], число публикаций о ее применении при дифференциальной диагностике спондилитов крайне незначительно [3–6].

Цель исследования – оценка информативности диагностических пункционных-трепанационных биопсий для дифференциальной диагностики ограниченных деструктивных поражений позвоночника у пациентов разных возрастных групп.

Материал и методы

В 2018–2021 гг. 55 больным в возрасте от 20 до 77 лет, госпитализированными в костно-суставное отделение РСНПМЦ Ф и П с подозрением на туберкулезный спондилит, на этапе дооперационного обследования по единой методике выполнены закрытые чрескожные трепанобиопсии тел позвонков. Включение в исследование определяли наличием выявленного лучевыми методами разрушения тел позвонков, ограниченного одним позвоночно-двигательным сегментом.

Ведущей жалобой у всех больных были боли на уровне пораженных позвонков. Неврологические расстройства разной степени выраженности наблюдались у всех пациентов. У большинства пациентов давность заболевания к моменту поступления в клиники превысила от 3 мес. до 5 лет. На этапах обследования в общей лечебной сети больным выполняли комплекс лучевых исследований: рентгеновскую спондилографию, МРТ, КТ позвоночника и 15 пациентам ПЭТ диагностику. Всем, помимо общего клинического исследования, проведена рентгенография органов грудной клетки с целью возможного выявления легочного процесса;

Дополнительно поставлены кожные туберкулиновые и Диаскин тесты. Патологический процесс локализовался в шейном отделе у 5 пациентов, грудном отделе в 17 случаях, в грудопоясничном – в 11, в поясничном – у 13 и пояснично-крестцовом отделе позвоночника у 9 пациентов.

Пациентам за 30 мин до исследования вводили седативные и анальгезирующие препараты, непосредственно во время манипуляции применяли инфильтрационную анестезию при сохранении сознания и речевого контакта.

Биопсии проводили в асептических условиях операционных, используя специальные иглы для костной биопсии (так называемые иглы Yamshidi, размером 9G и 11G), с лучевым контролем на операционной рентгенологической установке С-дуга. Манипуляции осуществляли в положении пациента лежа на животе, за исключением шейной локализации (выполнена в положении на спине с пальцевым контролем срединных структур шеи и сосудов). Положение иглы контролировали флюороскопией. У 3 взрослых в грудном отделе биопсию выполняли из транспедикулярного доступа с маркировкой проекции корня дуги и введением иглы ближе к латеральной костной стенке; в остальных случаях использовали заднебоковой экстрапедикулярный доступ (недостатком транспедикулярного доступа является сложность изменения в случае необходимости ангуляции иглы для прицельного взятия материала в зоне интереса, что возможно при более мобильном экстрапедикулярном доступе). Полученный столбик костной ткани отправляли на гистологическое исследование, дополнительно выполняли цитологическое исследование мазков (цитологическое исследование проводили в случае получения мягкотканного субстрата); жидкое содержимое направляли на бактериологическое исследование.

Результаты

Данные биопсии позволили установить диагноз в 47 из 55 случаев у взрослых (табл.).

Кол-ва больных	Диагноз при направлении	Диагноз установленный в результате исследования биоптата
21	Туберкулезный спондилит	Туберкулез
10	Туберкулезный спондилит	Неспецифический спондилит
5	Туберкулезный спондилит	МТС аденокарцинома
2	Туберкулезный спондилит	Примитивная нейроэктодермальная опухоль (PNET)
1	Туберкулезный спондилит	Остеосаркома
2	Туберкулезный спондилит	Неходжкинская лимфома
1	Туберкулезный спондилит	Объемное образование с неизветным первичным очагом, с метастазом в головной мозг, на VC

		4
2	Туберкулезный спондилит	Рак верхней доли правого легкого с метастазом на поясничный VL4 позвонок. Рак простаты;
1	Туберкулезный спондилит	Плазмоцитома
1	Туберкулезный спондилит	МТС Недифференцированный рак
1	Туберкулезный спондилит	Хондросаркома G -3

Неинформативными признаны материалы 8 биопсий. Туберкулезный спондилит подтвержден лишь у 21 пациента из 55 с подозрением на туберкулезный спондилит (у них же выявлены кислотоустойчивые бактерии при бактериоскопии пунктата), неспецифическое воспаление – у 10, у остальных 16 случаях гистологически и иммуногистохимически верифицирована опухолевый процесс. Расхождение цитологического и гистологического заключений касалось 1 случая опухолевого поражения (цитологически расценено как доброкачественное, гистологически – злокачественное). Осложнения манипуляции отмечены в 3 случаях: в 2 имела место транзиторная радикулопатия после экстрапедикулярной биопсии, купированная консервативно в течение двух недель; в 1 – технический пневмоторакс из-за раннего удаления мандрена (осложнение диагностировано и купировано непосредственно при манипуляции без каких-либо последствий).

У 2 пациентов в течение нескольких дней после биопсии отмечено ухудшение исходно имевшейся патологической неврологической симптоматики; при последующей операции признаков компрессии или травматического поражения спинного мозга не выявлено, двигательные расстройства обусловлены текущим эпидуритом на фоне остеомиелита позвонка. В соответствии с результатами проведенной биопсии взрослым пациентам проведена коррекция консервативного лечения, во всех случаях достигнуто затихание воспалительного процесса в позвонках. Больные с верифицированной опухолевым поражением направлены на онкологические центры для химиотерапии. Всем пациентам с специфическими воспалительными, неспецифическими воспалительными и опухолевыми процессами тел позвонков проведены реконструктивно-стабилизирующие операции, позволившие в кратчайшие сроки их реабилитировать. При выявлении злокачественного опухолевого процесса больные направлены в онкологический стационар. В качестве иллюстрации приводим три

клинических наблюдения, два из которых подтверждают информативность биопсий, а одно – ту ситуацию, когда кажущаяся типичной лучевая картина становится причиной тактико-лечебной ошибки.

1. Пациент 27 лет. Боли в спине на протяжении нескольких месяцев с типичной рентгенологической картиной болезни Кальве (не приводим из-за типичности изображения). По данным МРТ и КТ, разрушение переднего и бокового отделов тела позвонка Th10 с паравертебральным образованием, которое могло быть как фрагментом выдавленного тела, так и абсцессом. Поступил с конкурентными диагнозами: МТС Th10?, патологический перелом, туберкулезный спондилит. Консультирован онкологами. Рекомендована гистологическая верификация диагноза. Проведена пункционная трепанобиопсия, в материале обнаружены кислото-устойчивые бактерии, гистологически – туберкулез. Диагноз подтвержден при операции бактериологически и гистологически (рис. 1).

2. Пациент 35 лет. Умеренный болевой синдром и субфебрильная температура на протяжении нескольких месяцев. Результаты МРТ, проведенной в начале заболевания, расценены как гемангиома, при КТ через 2 мес. выявлена контактная деструкция L5–S1 с глубоким очагом в L5. Предположительный диагноз – туберкулезный спондилит. При биопсии гистологически и бактериологически верифицирован неспецифический остеомиелит (рис. 2).

Пациент 66 лет. При первичной диагностике однородный превертебральный компонент расценен как типичный натечник от разрушенного С5 позвонка. Оперирован без предшествовавшей биопсии, в абсцессе обнаружена грануляционная ткань, однако гистологически верифицировано гистиоцитарное поражение, что подтверждено

иммуногистохимически. При радиоизотопном сканировании выявлен второй костный очаг (деструкция лопатки), после чего пациент направлен для лечения в онкологический стационар (рис. 3).

Заключение: Закрытые чрескожные трепанобиопсии позвонков – информативный, относительно безопасный метод интервенционной диагностики поражений позвоночника, который следует использовать для предоперационной дифференциации воспалительных (туберкулезного и неспецифического спондилита), травматических и опухолевых заболеваний, сопровождающихся деструкцией одного позвоночно-двигательного сегмента. Диагностическая информативность метода при ограниченных деструктивных процессах достаточно высока и составляет, по нашим данным, у взрослых 75,0 %. В структуре моносегментарных деструкций позвоночника с подозрением на туберкулезный спондилит преобладают неспецифические спондилиты у взрослых и опухолевые поражения, в том числе злокачественные. Наиболее тяжелые осложнения чрескожных трепанобиопсий позвонков, наблюдавшиеся нами, оказались обусловлены не техническими причинами, а прогрессированием неспецифического воспалительного процесса (эпидурита) на фоне остеомиелита позвоночника. Транзиторные осложнения в виде радикулопатии и пневмоторакса при их своевременном распознавании и адекватном лечении не сопровождались клиническими последствиями. Можно предположить, что информативность цитологического и гистологического исследований пунктата, полученного при трепанобиопсии, может быть более высокой, если данная манипуляция будет выполняться как можно раньше, до назначения пациенту антибактериальной или туберкулостатической терапии, сочетаться с аспирационной биопсией материала с дополнительными бактериологическими и цитологическими исследованиями при наличии мягкотканного паравертебрального компонента.

Литература:

1. Маламашин Д.Б. Возможности малоинвазивных методов в дифференциальной диагностике ограниченных деструктивных поражений позвоночника у детей // Новые технологии в эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей: Тез. докл. науч.-практ. конф. М., 2011. С. 47–49.
2. Мушкин А.Ю., Маламашин Д.Б., Красильникова Л.А. Чрескожная пункционная трепанобиопсия при ограниченных деструктивных поражениях позвоночника у детей // Хирургия позвоночника. 2009. № 2. С. 62–67.
3. Colmenero JD, Jimenez-Mejias ME, Reguera JM, et al. Tuberculous vertebral osteomyelitis in the new millennium: still a diagnostic and therapeutic challenge. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2004;23: 477–483.

4. De Lucas EM, Gonzalez Mandly A, Gutierrez A, et al. CT-guided fine-needle aspiration in vertebral osteomyelitis: true usefulness of a common practice. *Clin Rheumatol.* 2009;28:315–320.
5. Michel SC, Pfirmann CW, Boos N, et al. CT-guided core biopsy of subchondral bone and intervertebral space in suspected spondylodiskitis. *AJR Am J Roentgenol.* 2006;186:977–980.
6. Ousehal A, Gharbi A, Zamiaty W, et al. [Imaging findings in 122 cases of Pott's disease]. *Neurochirurgie.* 2002;48:409–418. In French.
7. Rimondi E, Staals EL, Errani C, et al. Percutaneous CT-guided biopsy of the spine: results of 430 biopsies. *Eur Spine J.* 2008;17:975–981.
8. Stevens KJ, Gregson RH, Kerslake RW. False aneurysm of a lumbar artery following vertebral biopsy. *Euro Spine J.* 1997;6:205–207.
9. Welker JA, Henshaw RM, Jelinek J, et al. The percutaneous needle biopsy is safe and recommended in the diagnosis of musculoskeletal masses. Outcomes analysis of 155 patients at a sarcoma referral center. *Cancer.* 2000;89:2677–2686.
10. Yang YJ, Damron TA. Comparison of needle core biopsy and fine needle aspiration for diagnostic accuracy in musculoskeletal lesions. *Arch Pathol Lab Med.* 2004;128:759–764.

